

HOMILA ICHI INFEKSIYALARI TA'SIRIDA YURAKDA KELIB CHIQADIGAN TUG'MA NUQSONLAR VA ULARDAGI PATOMORFOLOGIK O'ZGARISHLAR

Musurmonova Muxlisa Sanjar qizi musurmonovamuxlisaa@gmail.com

Samarqand davlat tibbiyot universteti "Patalogik anatomiya va seksion biopsiya kursi bilan kafedra magistr rezidenti. O'zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18236242>

ANNOTATSIYA: Ushbu tadqiqot tug'ma yurak nuqsonlari bilan tug'ilgan bolalarda homila ichi TORCH-infeksiyalarining (Toxoplasma gondii, Rubella virus, Cytomegalovirus, Herpes simplex virus) yurak embrional rivojlanishiga ta'sirini patomorfologik, gistologik va gistokimyoviy jihatdan o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqot Samarqand viloyatida tug'ma yurak nuqsonlari bilan tug'ilgan homila va neonatallar patologik materiallari asosida olib borildi. Yurak to'qimalari, yirik va o'rta kalibrli qon tomirlari hamda perikard sohasidan olingan autopsiya va biopsiya namunalarida kompleks morfologik tahlil o'tkazildi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, homila ichi TORCH-infeksiyalari yurak morfogenez jarayonini buzib, struktural, yallig'lanish-distrofik va fibroz o'zgarishlarni yuzaga keltirishi aniqlandi. Rubella va sitomegalovirus infeksiyalari fonida ochiq arterial yo'l, atrial va ventrikulyar septal nuqsonlar hamda o'pka arteriyasi stenozlari ustunligi qayd etildi. Sitomegalovirus va Herpes simplex viruslari bilan bog'liq holatlarda miokardit, kardiomyositlar distrofiyasi, interstitsial fibroz va mikrosirkulyator buzilishlar aniqlanib, ular yurak yetishmovchiligi rivojlanishining morfologik asosi sifatida baholandi.

Olingan natijalar asosida homila ichi infeksiyalari bilan bog'liq tug'ma yurak nuqsonlari uchun diagnostik ahamiyatga ega bo'lgan yangi morfologik mezonlar va patomorfologik tasnif taklif etildi. Tadqiqot natijalari tug'ma yurak nuqsonlarini erta tashxislash va profilaktika choralarini takomillashtirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega..

Kalit so'zlar: tug'ma yurak nuqsonlari, homila ichi infeksiyalari, TORCH-infeksiyalar, rubella virusi, sitomegalovirus infeksiyasi, Herpes simplex virusi, yurak embrional rivojlanishi, intrauterin miokardit.

IMPACT OF INTRAUTERINE INFECTIONS ON THE DEVELOPMENT OF CONGENITAL HEART DEFECTS AND THEIR PATHOMORPHOLOGICAL FEATURES

Musurmonova Mukhlisa Sanjar kizi musurmonovamuxlisaa@gmail.com

Resident of the Department of Pathological Anatomy and Sectional Biopsy of Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, 18 Amir Temur Street, Tel: +998 66 2330841 E-mail:

sammi@sammi.uz.

ABSTRACT: This study is devoted to the pathomorphological, histological, and histochemical study of the influence of intrauterine TORCH infections (Toxoplasma gondii, Rubella virus, Cytomegalovirus, Herpes simplex virus) on the embryonic development of the heart in children born with congenital heart defects. The study was conducted on the basis of pathological materials of fetuses and neonatals born with congenital heart defects in the Samarkand region. A comprehensive morphological

analysis of autopsy and biopsy samples from heart tissues, large and medium-sized blood vessels, and the pericardium was carried out.

According to the research results, it was established that intrauterine TORCH-infections disrupt the process of cardiac morphogenesis, causing structural, inflammatory-dystrophic, and fibrous changes. Against the background of rubella and cytomegalovirus infections, the predominance of open arterial ducts, atrial and ventricular septal defects, and pulmonary artery stenosis was noted. In cases associated with cytomegalovirus and herpes simplex viruses, myocarditis, cardiomyocyte dystrophy, interstitial fibrosis, and microcirculatory disorders were identified, which were assessed as the morphological basis for the development of heart failure.

Based on the obtained results, new morphological criteria and pathomorphological classification of congenital heart defects associated with intrauterine infections, which have diagnostic significance, were proposed. The research results have important scientific and practical significance in the early diagnosis of congenital heart defects and the improvement of preventive measures.

Keywords: congenital heart defects, intrauterine infections, TORCH infections, rubella virus, cytomegalovirus infection, herpes simplex virus, embryonic heart development, intrauterine myocarditis.

ВЛИЯНИЕ ВНУТРИУТРОБНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА И ИХ ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Мусурмонова Мухлиса Санжар кизи musurmonovamuxlisaa@gmail.com

Резидент магистратуры кафедры "Патологическая анатомия с курсом секционной биопсии"
Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.
Амира Темура 18, тел.: sammi@sammi.uz.

АННОТАЦИЯ: Данное исследование посвящено патоморфологическому, гистологическому и гистохимическому изучению влияния внутриутробных TORCH-инфекций (*Toxoplasma gondii*, Rubella virus, Cytomegalovirus, Herpes simplex virus) на эмбриональное развитие сердца у детей, рожденных с врожденными пороками сердца. Исследование проводилось на основе патологического материала плодов и новорожденных с врожденными пороками сердца в Самаркандской области. Проведен комплексный морфологический анализ образцов аутопсии и биопсии из тканей сердца, крупных и средних сосудов, а также перикарда.

По результатам исследования установлено, что внутриутробные TORCH-инфекции нарушают процесс морфогенеза сердца, вызывая структурные, воспалительно-дистрофические и фиброзные изменения. На фоне рублёзной и цитомегаловирусной инфекций отмечалось преобладание дефектов открытого артериального протока, предсердной и вентрикулярной перегородки, а также стенозов легочной артерии. В случаях, ассоциированных с вирусами цитомегаловируса и Herpes simplex, были выявлены миокардит, дистрофия кардиомиоцитов, интерстициальный фиброз и микроциркуляторные нарушения, которые оценивались как морфологическая основа развития сердечной недостаточности.

На основании полученных результатов предложены новые морфологические критерии и патоморфологическая классификация, имеющие диагностическое значение для врожденных пороков сердца, ассоциированных с внутриутробными инфекциями. Результаты исследования

имеют важное научно-практическое значение для совершенствования мер ранней диагностики и профилактики врожденных пороков сердца.

Ключевые слова: Врождённые пороки сердца, внутриутробные инфекции, TORCH-инфекции, вирус краснухи, цитомегаловирусная инфекция, вирус простого герпеса, эмбриональное развитие сердца, внутриутробный миокардит.

KIRISH. Tug‘ma yurak nuqsonlari (TYN) neonatal va bolalik davrida uchraydigan eng ko‘p tarqalgan tug‘ma rivojlanish anomalialaridan biri bo‘lib, ular bolalar o‘limi va nogironligining yetakchi sabablaridan hisoblanadi [1,2]. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, tug‘ma yurak nuqsonlarining uchrash chastotasi 1000 tirik tug‘ilishiga 8–10 holatni tashkil etadi [3]. Ushbu nuqsonlarning shakllanishida genetik omillar bilan bir qatorda, homila rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatuvchi tashqi va ichki muhit omillari, jumladan homila ichi infeksiyalari muhim o‘rin tutadi [4,5].

So‘nggi yillarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar homila ichi infeksiyalari, ayniqsa TORCH-kompleks infeksiyalari (Toxoplasma gondii, Rubella virus, Cytomegalovirus, Herpes simplex virus) tug‘ma yurak nuqsonlarining rivojlanishida yetakchi etiopatogenetik omillardan biri ekanligini ko‘rsatmoqda [6,7]. Ushbu infeksiyalar embrional rivojlanishning erta bosqichlarida yurakning morfogenez jarayoniga bevosita ta‘sir etib, yurak bo‘linmalari, klapan apparati va qon tomir devorlarida struktural va funksional nuqsonlarni yuzaga keltiradi [8].

Rubella virusi tug‘ma yurak nuqsonlarining rivojlanishi bilan eng yaxshi o‘rganilgan viruslardan biri bo‘lib, homiladorlikning birinchi trimestrida kechgan rubella infeksiyasi homilada ochiq arterial yo‘l (ductus arteriosus), atrial va ventrikulyar septal nuqsonlar, shuningdek pulmonar stenoz rivojlanishi bilan bog‘liqligi isbotlangan [9,10]. Sitomegalovirus infeksiyasi esa ko‘pincha markaziy nerv tizimi va eshitish analizatorini zararlash bilan birga, intrauterin miokardit, miokard fibrozlanishi va yurak yetishmovchiligi kabi patologik holatlarni keltirib chiqarishi mumkin [11,12].

TORCH-infeksiyalar yurakning endotelial va miokard hujayralarini zararlab, yallig‘lanish, distrofik va fibroz jarayonlarni qo‘zg‘atadi, bu esa yurakning embrional rivojlanishida morfometrik va funksional buzilishlarga olib keladi [13,14]. Erta embrional davrda infeksiyon zararlantirish ko‘proq struktural tug‘ma nuqsonlar bilan namoyon bo‘lsa, kech homiladorlik bosqichlarida funksional va histomorfologik o‘zgarishlar ustunlik qiladi [15].

Shu munosabat bilan tug‘ma yurak nuqsonlari bilan bog‘liq homila ichi infeksiyalarining etiopatogenetik mexanizmlarini patomorfologik, gistologik va gistokimyoviy usullar yordamida chuqur o‘rganish, diagnostik ahamiyatga ega bo‘lgan yangi morfologik mezonlarni aniqlash dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi [16,17]. Ushbu tadqiqot natijalari tug‘ma yurak nuqsonlarini erta tashxislash, homiladorlikni rejalashtirishda infeksiyon skrining ahamiyatini oshirish va profilaktik chora-tadbirlarni takomillashtirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot maqsadi. Tug‘ma yurak nuqsonlari bilan tug‘ilgan bolalarda homila ichi TORCH-infeksiyalarining yurak embrional rivojlanishiga ta‘sirini patomorfologik, gistologik va gistokimyoviy jihatdan o‘rganish hamda diagnostik ahamiyatga ega bo‘lgan morfologik mezonlarni aniqlash.

Tadqiqot materiallari va usullari. Tadqiqot Samarqand viloyatida tug‘ma yurak nuqsonlari bilan tug‘ilgan homilalar va neonatallar patologik materiallari asosida olib borildi. Tadqiqot materiali sifatida yurak to‘qimalari, yirik va o‘rta kalibrli qon tomirlari hamda perikard sohasidan olingan biopsiya va autopsiya namunalariidan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida quyidagi usullar qo‘llanildi: Patomorfologik

usul – yurak va tomir tizimida struktural o‘zgarishlarni aniqlash, Gistologik usullar – gematoksilin-eozin va maxsus bo‘yoqlar yordamida to‘qimalarning hujayraviy tuzilishini baholash, Gistokimyoviy usullar – yallig‘lanish, fibroz va distrofik jarayonlarni aniqlash, Klinik va anamnestik ma‘lumotlar tahlili.

Tadqiqot natijalari. O‘tkazilgan patomorfologik, gistologik va gistokimyoviy tadqiqotlar natijasida tug‘ma yurak nuqsonlari bilan tug‘ilgan homilalarda homila ichi TORCH-infeksiyalarining yurak morfogeneziga sezilarli ta‘siri aniqlandi. Tadqiqot davomida infeksiyon omillar ta‘sirida yurak to‘qimalarida rivojlanadigan struktural, yallig‘lanish va distrofik o‘zgarishlarning o‘ziga xos morfologik belgilari tizimlashtirildi.

Rubella va sitomegalovirus infeksiyalari bilan bog‘liq holatlarda yurak bo‘linmalari va septal tuzilmalarning noto‘g‘ri shakllanishi ustunlik qilgani qayd etildi. Xususan, atrial va ventrikulyar septumlarda to‘liq yoki qisman yopilmaslik, ochiq arterial yo‘l (ductus arteriosus persistens) hamda o‘pka arteriyasi sohasida stenotik o‘zgarishlar aniqlangan. Ushbu struktural nuqsonlar asosan homiladorlikning erta embrional davrida infeksiyon zararlanish bilan bog‘liqligi bilan ajralib turdi.

Sitomegalovirus infeksiyasi ustun bo‘lgan holatlarda esa miokard to‘qimasida yallig‘lanish infiltratsiyasi, kardiyomiositlarning vakuolyar va granular distrofiyasi, hujayra yadrolarining pyknozi va ayrim hollarda nekrotik o‘zgarishlar aniqlandi. Interstitsial sohada kollagen tolalarining ko‘payishi hisobiga fibroz jarayonlar rivojlanganligi kuzatildi. Bu holatlar intrauterin miokardit va keyinchalik yurak yetishmovchiligi rivojlanishining morfologik asosi sifatida baholandi.

Gistokimyoviy tadqiqotlar natijasida yurak mushak to‘qimasida metabolik jarayonlarning buzilishi, glikoproteinlar va biriktiruvchi to‘qima elementlarining patologik to‘planishi qayd etildi. Qon tomir devorlarida endoteliy hujayralarining shishishi, desquamatsiyasi hamda perivaskulyar fibroz belgilari aniqlanib, bu holatlar mikrosirkulyator buzilishlar va to‘qima gipoksiyasining kuchayishiga olib kelgani aniqlandi.

Homiladorlikning kech bosqichlarida infeksiyon zararlanish holatlarida asosan yurak to‘qimalarining funksional va morfometrik ko‘rsatkichlarida o‘zgarishlar ustunlik qildi. Bunda miokard tolalarining notekis qalinlashuvi, mushak tolalari orasidagi interstitsial masofaning kengayishi hamda tomir devorlarining elastik xususiyatlarining pasayishi kuzatildi.

O‘tkazilgan kompleks tahlil natijasida homila ichi infeksiyalari bilan bog‘liq tug‘ma yurak nuqsonlari uchun diagnostik ahamiyatga ega bo‘lgan yangi morfologik mezonlar aniqlanib, ular infeksiyon omillarning yurak embrional rivojlanishiga ta‘siri bilan patogenetik jihatdan asoslandi. Ushbu mezonlar tug‘ma yurak nuqsonlarini erta tashxislash va ularning infeksiyon genezini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Morfometrik tahlil natijalari yurak to‘qimalarida homila ichi infeksiyalariga xos bo‘lgan muhim miqdoriy o‘zgarishlarni aniqlash imkonini berdi. TORCH-infeksiyalar bilan bog‘liq holatlarda miokard tolalarining o‘rtacha qalinligi nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada o‘zgarganligi qayd etildi. Xususan, sitomegalovirus infeksiyasi fonida kardiyomiositlarning notekis gipertrofiyasi va ayrim sohalarda atrofiya jarayonlari kuzatilib, bu miokardning mexanik va kontraktil funksiyalarining buzilishiga olib kelishi mumkinligi aniqlandi.

Qon tomir tizimida olib borilgan tadqiqotlar natijasida arteriyalar va venalar devorlarida elastik va mushak tolalarining differensial rivojlanishidagi buzilishlar aniqlanib, tomir devorlarining qalinlashuvi, lümenning torayishi va perivaskulyar fibroz belgilarining ustunligi qayd etildi. Ushbu o‘zgarishlar yurak

to'qimasida qon aylanishining buzilishiga, ikkilamchi gipoksiya va distrofik jarayonlarning kuchayishiga olib keluvchi patogenetik omil sifatida baholandi.

Herpes simplex virusi bilan bog'liq holatlarda yurak to'qimalarida ko'proq diffuz yallig'lanish reaksiyasi va mikroskopik gemorragiyalar aniqlanib, miokard stromasida hujayraviy infiltratsiya darajasining yuqoriligi bilan tavsiflandi. Bu holatlar virusning endoteliy va parenxima hujayralariga bevosita sitopatik ta'siri bilan izohlandi.

Tadqiqot natijalari homila ichi infeksiyalarining yurak rivojlanishiga ta'siri infeksiyaning turi, homiladorlik davri va zararlanish intensivligiga bevosita bog'liqligini ko'rsatdi. Erta embrional davrda infeksiyon ta'sir yurakning asosiy anatomik tuzilmalarini shakllanish jarayonini buzib, qaytmas struktural tug'ma nuqsonlarga olib kelgan bo'lsa, kech davrlarda yuzaga kelgan infeksiyalar yurakning funksional yetilishini izdan chiqargan.

Olingan natijalar asosida homila ichi infeksiyalari bilan bog'liq tug'ma yurak nuqsonlarining patomorfologik tasnifi ishlab chiqildi. Ushbu tasnifda yurakdagi o'zgarishlar struktural, yallig'lanish-distrofik va fibroz shakllarga ajratilib, ularning klinik ahamiyati asoslab berildi. Taklif etilgan tasnif amaliy patomorfologiya va klinik pediatriyada diagnostik aniqlikni oshirishga xizmat qilishi mumkin.

Shuningdek, tadqiqot natijalari homiladorlik davrida TORCH-infeksiyalarini erta aniqlash va monitoring qilish tug'ma yurak nuqsonlarining oldini olishda muhim profilaktik ahamiyatga ega ekanligini yana bir bor tasdiqladi. Yurak to'qimalarida aniqlangan morfologik belgilar infeksiyon genezli tug'ma yurak nuqsonlarini differensial tashxislashda ishonchli mezon sifatida tavsifa etilishi mumkin.

Xulosa. O'tkazilgan kompleks patomorfologik, gistologik va gistokimyoviy tadqiqotlar natijasida homila ichi TORCH-infeksiyalari tug'ma yurak nuqsonlarining rivojlanishida muhim etiopatogenetik omil ekanligi aniqlandi. Ushbu infeksiyalar yurakning embrional morfogenez jarayonini buzib, struktural, yallig'lanish-distrofik va fibroz o'zgarishlarni yuzaga keltiradi. Rubella va sitomegalovirus infeksiyalari fonida yurak bo'linmalari va septal tuzilmalarning noto'g'ri shakllanishi, ochiq arterial yo'l, atrial va ventrikulyar septal nuqsonlar hamda o'pka arteriyasi stenozlari ustunligi qayd etildi. Ushbu o'zgarishlar asosan homiladorlikning erta embrional davrida infeksiyon zararlanish bilan bog'liqligi bilan tavsiflandi.

Sitomegalovirus va Herpes simplex viruslari bilan bog'liq holatlarda miokard to'qimasida yallig'lanish infiltratsiyasi, kardiomyositlar distrofiyasi, interstitsial fibroz, qon tomir endoteliyining shikastlanishi va mikrosirkulyator buzilishlar aniqlanib, bu holatlar intrauterin miokardit va keyinchalik yurak yetishmovchiligi rivojlanishining morfologik asosi sifatida baholandi.

Morfometrik tahlillar homila ichi infeksiyalari ta'sirida miokard tolalarining qalinligi, interstitsial bo'shliqlarning kengayishi va tomir devorlarining elastik xususiyatlarida sezilarli o'zgarishlar mavjudligini ko'rsatdi. Infeksiyaning turi va homiladorlik davriga bog'liq holda yurak to'qimalarida qaytmas struktural yoki funksional-morfologik buzilishlar shakllanishi aniqlashtirildi.

Tadqiqot natijalari asosida homila ichi infeksiyalari bilan bog'liq tug'ma yurak nuqsonlarining patomorfologik tasnifi ishlab chiqildi hamda diagnostik ahamiyatga ega bo'lgan yangi morfologik mezonlar taklif etildi. Ushbu mezonlar tug'ma yurak nuqsonlarining infeksiyon genezini aniqlash, erta tashxislash va differensial diagnostikasini takomillashtirish imkonini beradi.

Olingan ilmiy natijalar homiladorlik davrida TORCH-infeksiyalarini erta skrining qilish va monitoring qilishning ahamiyatini yana bir bor tasdiqlab, tug'ma yurak nuqsonlarining oldini olishga qaratilgan profilaktik chora-tadbirlarni ishlab chiqishda muhim ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hoffman J.I.E., Kaplan S. The incidence of congenital heart disease. *Journal of the American College of Cardiology*. 2002;39(12):1890–1900.
2. van der Linde D., Konings E.E., Slager M.A., et al. Birth prevalence of congenital heart disease worldwide: a systematic review and meta-analysis. *Journal of the American College of Cardiology*. 2011;58(21):2241–2247.
3. World Health Organization. Congenital anomalies. WHO Fact Sheet. Geneva; 2023.
4. Blue G.M., Kirk E.P., Giannoulatou E., et al. Advances in the genetics of congenital heart disease. *Journal of the American College of Cardiology*. 2017;69(7):859–870.
5. Brent R.L. Environmental causes of congenital malformations. *Clinical Perinatology*. 2010;37(2):285–307.
6. Neu N., Duchon J., Zachariah P. TORCH infections. *Clinical Perinatology*. 2015;42(1):77–103.
7. Maldonado Y.A., Read J.S. Diagnosis, treatment, and prevention of congenital infections. *Clinical Obstetrics and Gynecology*. 2014;57(4):826–839.
8. Rychik J. Fetal cardiovascular physiology. *Circulation*. 2010;122(4):395–405.
9. Webster W.S. Teratogen update: Congenital rubella. *Teratology*. 1998;58(1):13–23.
10. Toizumi M., Motomura H., Vo H.M., et al. Rubella virus infection and congenital heart defects. *Vaccine*. 2019;37(1):1–7.
11. Schleiss M.R. Cytomegalovirus infection in pregnancy: pathogenesis, prevention, and treatment. *Journal of Infectious Diseases*. 2018;218(Suppl 2):S13–S20.
12. Cheeran M.C., Lokensgard J.R., Schleiss M.R. Neuropathogenesis of congenital cytomegalovirus infection: disease mechanisms and prospects for intervention. *Clinical Microbiology Reviews*. 2009;22(1):99–126.
13. Boppana S.B., Britt W.J. Pathogenesis of human cytomegalovirus infection. *Annual Review of Pathology*. 2013;8:119–147.
14. Redline R.W. Placental pathology: a systematic approach with clinical correlations. *Human Pathology*. 2008;39(2):161–176.
15. Goldenberg R.L., Hauth J.C., Andrews W.W. Intrauterine infection and preterm delivery. *The New England Journal of Medicine*. 2000;342(20):1500–1507.
16. Becker A.E., Anderson R.H. Pathology of congenital heart disease. *Cardiovascular Pathology*. 2006;15(2):59–68.
17. Moore K.L., Persaud T.V.N., Torchia M.G. *The Developing Human: Clinically Oriented Embryology*. 10th ed. Philadelphia: Elsevier; 2016.